

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Тешабаева Одина Насридиновна

преподаватель, Ферганский государственный университет

Нишонбоев Дониер Эркинжон угли

магистр, Ферганский государственный университет

Рост нестабильности в мировой экономике также оказывает свое влияние на экономику стран. В свою очередь, поиск оптимальных точек реализации бюджетной политики, в том числе бюджетных расходов, остается актуальной задачей. О сложности вопроса свидетельствует, в частности, тот факт, что доля бюджетных расходов в ВВП становится значительно выше, чем доходов. Это связано с тем, что дефицит государственного бюджета, наблюдаемый в крупных мировых экономиках, после 2010 года либо заметно снизился, либо в среднем составляет около 2 процентов в таких странах, как США, Япония, Великобритания и Франция [8]. Кроме того, по данным Всемирного банка, общий долг мира увеличился на 54 процента, достигнув 170 процентов к ВВП в 2018 году [9]. В качестве одной из основных причин возникновения этих тенденций приводятся кризисные ситуации. В связи с тем, что поддержка экономики в кризисные периоды остается за государством, государству приходится прибегать к бюджетным средствам, возникает необходимость в проведении экстренных изменений бюджетной политики.

В качестве приоритетного направления бюджетной политики в ведущих странах особое внимание уделяется оптимизации, адресности и достижению результата бюджетных расходов. Также категория бюджетного риска, хотя и не применяется в условиях Узбекистана, является неотъемлемой частью бюджетной политики многих государств. важное значение приобретает достижение внедрения практики бюджетирования, ориентированной на результат, путем обеспечения адресности бюджетных расходов. В связи с этим из опыта многих стран становится очевидным, что фактор среднесрочного бюджетирования является одним из основных. В связи с этим актуальным становится вопрос модернизации бюджетной политики с учетом новых тенденций.

Отсутствие дефицита бюджета в Узбекистане в 2005-2017 годах, уровень внешнего долга не превышал 10 процентов ВВП, свидетельствует о реализации бюджетной политики в мягких условиях. Это, по-видимому, не требует обновления бюджетной политики. В связи с осуществлением в 2017 году официальной девальвации национальной валюты, а с 2019 года началом

применения практики среднесрочного бюджетирования возникает необходимость в обновлении бюджетной политики Узбекистана.

Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 2020 года № 589 “О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год”, Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 “О новой стратегии развития Узбекистана на 2022 — 2026 годы”.

Указ Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2018 года № ПП-3917 “О мерах по обеспечению открытости бюджетной информации и активного участия граждан в бюджетном процессе”, данная статья в определенной степени служит реализации задач, определенных Постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года № ПП-4555 О мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год».

В качестве объекта исследования были выбраны доходы и расходы государственного бюджета, изменения в их структуре. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие при разработке и реализации направлений бюджетной политики.

В исследовании, проведенном Х. Абдуллаевым, также были затронуты специфические аспекты бюджетной политики. Уже при рассмотрении социальной функции финансов приоритет отдается расходованию бюджетных средств. В связи с этим делается вывод: “финансирование деятельности государственных организаций, оказывающих социальные услуги, осуществляется за счет бюджетных средств и средств, полученных от их предпринимательской деятельности”. Доходы от предпринимательской деятельности позволят в полной мере реализовать социальные функциональные функции бюджетных организаций, увеличив объем оказываемых населению услуг” [7].

Хотя в упомянутых исследованиях бюджетная политика не изучалась как непосредственная категория, высказывалось мнение об особом значении бюджетной дисциплины в осуществлении бюджетных расходов. Бюджетная политика, на наш взгляд, предполагает не только мобилизацию ее расходов по приоритетным направлениям, но и целевое использование при ее реализации и строгое соблюдение установленных правил. Также из исследований известно, что бюджетная политика играет важную роль в возникновении социальной функции категории финансов.

Социальная функция финансов, на наш взгляд, имеет первостепенное значение не только через расходы бюджета на социальную сферу, но и во временном распределении валового внутреннего продукта. То есть в вопросе о

возмещении пенсионных расходов оно проявляется через установление выплат в Пенсионный фонд. Здесь же находят свое отражение распределительные (перераспределительные) функции финансов. Поэтому функции финансов как части отражаются через формирование бюджетных расходов и их осуществление.

Направления реализации бюджетной политики до настоящего времени модели реализации предусматривались исходя из приоритета доходов и расходов. Например, существует практика формирования расходов на основе размера доходов. Это означает, что выполнение функций и задач государства осуществляется не столько из-за их необходимости, сколько из-за того, насколько велики доходы.

Формирование данной тенденции в большей степени происходит в модели расходов по доходам, что не позволяет обеспечить население необходимыми социальными услугами. Такая ситуация обусловлена тем, что наряду с ростом спроса на государственные бюджетные услуги не обеспечивается формирование достаточного объема налоговых поступлений.

Рисунок 1.1. Бюджетное регулирование и характеризующие его факторы

В этой второй модели мы думаем, что современные тенденции найдут свое выражение. Другими словами, означает реализацию задач, возложенных на государство, за счет внебюджетных средств. При этом вводятся правила, позволяющие переводить бюджетные услуги на платную форму, исходя из принципов рыночной экономики. В этом случае предполагается развитие частной практики снижения финансовой нагрузки на бюджет. В настоящее время использование этого опыта становится все более распространенным во многих странах мира. В этом направлении в Узбекистане также осуществляется ряд реформ. В частности, такие примеры, как предоставление определенных категорий медицинских услуг частной сферой или внедрение договорного механизма оплаты в системе высшего образования.

Более поздние модели возникли через распределительную функцию финансов, предполагающую сбалансированное распределение национального дохода между слоями населения. Государство с помощью налоговых механизмов привлекает определенную доходную часть высокодоходных слоев населения в доход бюджета для оказания социальных услуг малообеспеченным слоям. В результате у всех появляется доступ к социальным услугам. Также будет обеспечена финансовая справедливость.

На наш взгляд, достижение этой финансовой справедливости является специфическим для этих социально ориентированных рыночных экономических отношений. Причина в том, что государство не может позволить себе переориентировать свои функции и задачи на платный способ через частный сектор. Поэтому уровень налоговой нагрузки в стране, где действуют особенности данной модели, также будет выше. При этом государство сохраняет все социальные обязательства централизованными.

Еще одной из актуальных моделей бюджетной политики является использование возможностей макроэкономического регулирования посредством налогов. Посредством реализации налоговой политики государство регулирует финансовую деятельность хозяйствующих субъектов и стремится обеспечить их устойчивость.

На наш взгляд, основные черты бюджетной политики проявляются через:

- определение направления расходов исходя из величины доходов;
- обеспечение фиксированного размера доходов исходя из степени необходимости расходов;
- добиться обеспечения пассивного финансового интереса у малообеспеченных слоев населения;
- быть средством формирования механизма макроэкономического регулирования путем формирования бюджетных резервов.

В результате проведенных исследований можно отметить, что формирование бюджетной политики преследует следующие цели:

- во-первых, сбалансированное распределение финансовых ресурсов в обществе;
- во-вторых, обеспечение экономического равновесия между населением, субъектами экономики и государством с учетом их интересов в финансовых отношениях при выполнении возложенных на государство функций и повышении качества жизни населения;
- в-третьих, совершенствование управления финансами для развития всех уровней, структуры и бюджетных отношений бюджета;
- в-четвертых, добиться сокращения практики централизации в управлении бюджетными расходами;

В-ПЯТЫХ, поэтапный переход от государственной ответственности к частному сектору мероприятий, финансируемых за счет бюджетных расходов;

Литература:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevningning 2018 yil 26 dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining 2019 yilgi asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari prognozi va davlat Byudjeti paratmetrlari hamda 2020-2021 yillarga Byudjet mo‘ljallari to‘g‘risida”gi PQ-4086-sonli Qarori 3-ilovasi.

2. Годин А. М. Бюджетная система Российской Федерации: уч. 9-е изд., М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — С.129.

3. Gulyamov S.S., Jumayev N.X., Rahmonov D.A. Ijtimoiy sohada investitsiyalarning samaradorligi. Monog.T.: Iqtisodiyot, 2019. – 335 b.

4. Тешабаева, О. (2020). Механизмы организации предпринимательской - инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In минтака иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 537-540).

5. Тешабаева, О., & Тухтасинова, О. (2018). Некоторые вопросы развития корпоративных структур в Республике Узбекистан. In Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия (pp. 227-230).

6. Berdinzarov Z. Devalvatsiya siyosatining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta‘siri va uni takomillashtirish masalalari//Jamiyat va boshqaruv.T.:2017, №2.

7. Абдуллаев Х.А. Молиянинг ижтимоий функцияси ва уни амалга ошириш механизми: и.ф.н. ... автореферат. – Тошкент: БМА, 2007. – 20 бет.

8. OECD data – General Government. <https://data.oecd.org/gga/general-government-revenue.htm#indicator-chart>

9. World Bank data. <https://www.worldbank.org/>

